

L'IMPORTANCE DE LA PSYCHOPÉDAGOGIE DANS L'ÉDUCATION INCLUSIVE DES ENFANTS MARGINALISÉS AU BÉNIN

GBENOU Victorin Cohovi

mgcohovi@yahoo.com,

*École Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, Université d'Abomey-Calavi
(UAC), Bénin*

RESUME

L'éducation étant l'action méthodique de développer un ensemble de connaissances et de valeurs morales, physiques, intellectuelles et scientifiques, considérées comme essentielles pour atteindre le niveau de culture souhaitée pour le développement des peuples, la psychopédagogie dans l'éducation inclusive doit tenir compte des enfants marginalisés. Elle doit être une aide essentielle à la scolarisation des handicapés, des enfants en difficultés et des enfants de rues. Ceux-ci ont une forte potentialité cognitive qui a besoin d'une méthode visant à les réconcilier avec les systèmes d'apprentissage. Ceci demande des exercices de créativité et des méthodes de médiation pouvant les hisser au même niveau de compréhension, d'assimilation et d'émulation que tous. La tâche essentielle de la psychopédagogie est d'y parvenir avec des résultats probants de leur développement personnel et de leur réussite scolaire.

Mots-clés : Psychopédagogie ; éducation inclusive ; enfants marginalisés ; droit ; système d'apprentissage

ABSTRACT

Education being the methodical action of developing a set of moral, physical, intellectual and scientific knowledge and values, considered essential to achieve the level of culture desired for the development of peoples, educational psychology in inclusive education must hold account for marginalized children. It must be an essential aid to the education of children in difficulty, the disabled and street children. They have a strong cognitive potential which needs a method aimed at reconciling them with learning systems. This requires creativity exercises and mediation methods that can raise them to the same level of understanding, assimilation and emulation as everyone else. The essential task of educational psychology is to achieve this with convincing results for their personal development and academic success.

Keywords: Educational psychology; inclusive education; marginalized children; right; learning system

INTRODUCTION

La scolarisation des enfants marginalisés, handicapés, et de rues devient de plus en plus préoccupante. Des efforts devront être menés pour l'éducation inclusive au Bénin. À un moment où dans le monde l'accent est mis sur l'éducation inclusive, au Bénin, des enfants en situation de marginalisation et de vulnérabilité peinent à voir leurs besoins spécifiques être pris en compte. S'il est vrai que tout homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition, si nous admettons que la prise en charge des handicapés et des enfants de rues pourrait contribuer au développement et

améliorer l'inclusion dans l'éducation de ceux-ci, la psychopédagogie se donnerait pour tâche de pénétrer l'âme de chacun des marginalisés en vue de leur restauration et de l'activation de leur capacité cognitive. Notre objectif est de faire des marginalisés, des femmes et des hommes capables de prendre en charge leur destin et de faire des exploits. Il s'agira pour nous de voir ce qu'est l'éducation inclusive, d'en donner notre appréciation globale, d'analyser les déterminants conduisant les enfants dans les rues, de replacer le rôle de la psychopédagogie dans la réconciliation de ces enfants avec le système éducatif.

1. L'éducation inclusive des marginalisés au Bénin

L'éducation inclusive est un processus qui vise à répondre efficacement aux différents besoins de tous les apprenants en leur assurant l'égalité des droits et des chances. Elle prend en compte les besoins individuels en matière d'enseignement et d'apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de marginalisation et de vulnérabilité tels que les enfants de la rue, les filles, les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants issus de familles démunies, les enfants malades, les enfants handicapés. La notion de l'école inclusive est tirée de deux textes à savoir, *Les Principes directeurs pour l'inclusion dans l'éducation* de l'UNESCO « Éliminer l'exclusion face à la diversité. » (UNESCO Document Code : ED 2009/WS/31). L'éducation inclusive est une vision commune qui englobe tous les enfants sans discrimination. Le second texte c'est, *La Déclaration de la Conférence mondiale de l'éducation* de Salamanque de 1994. Elle consiste à concevoir des systèmes éducatifs et des programmes qui tiennent compte des besoins et des caractéristiques propres à chaque enfant. Chaque enfant est différent dans sa façon d'assimiler les connaissances ou de les comprendre.

L'éducation inclusive est le moyen par lequel les méthodes d'enseignement, les programmes, le personnel et le support pédagogique sont adaptés à l'apprentissage de tous les enfants, incluant ceux que le système traditionnel n'avait pas atteint. Les enfants handicapés ont accès à un programme d'études plus large que ce qui est généralement disponible dans les établissements d'enseignement spécialisé et tous les enseignants, administrateurs, personnel scolaire en tirent des bénéfices. Les enseignants sont conscients qu'ils apprennent les uns des autres, et de leurs élèves. L'éducation inclusive favorise des sociétés plus inclusives, ce qui est le but final de toute nation que le Bénin aussi cherche à atteindre. C'est pourquoi le gouvernement doit avoir pour vision d'investir dans l'éducation inclusive. Puisque c'est l'enfant d'aujourd'hui qui sera l'élite de demain. Plusieurs actions sont mises en œuvre pour favoriser la réussite de l'éducation inclusive. On peut citer la loi 2003-017 qui stipule que l'école doit sauvegarder l'égalité des chances pour tous. Ou encore les différentes lois qui protègent les personnes handicapées. A ces lois s'ajoutent les actions de

différentes organisations nationales et internationale. De tout ce qui précède, une appréciation pourrait être faite.

1.1. Appréciation globale sur les enfants marginalisés au Bénin

La Convention relative aux Droits de l'Enfant et la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant ont favorisé le passage de l'enfant de statut d'objet de droit, d'être de soumission à celui du sujet de droit qui a désormais une personnalité juridique et des droits reconnus par la communauté nationale et internationale. Si des dispositions diverses sont prises, pour la protection des enfants, pour leur rapatriement, leur prise en charge, leur réinsertion, leur réhabilitation, au plan social, on assiste à une démission des parents, une désintégration des structures familiales, un effritement des valeurs traditionnelles, un recul de la solidarité traditionnelle, une monétarisation croissante des rapports sociaux. Le Bénin serait indiqué comme un pays de transit et de destination des enfants victimes de traite. Ces enfants sont réduits en esclavage, séparés de leur famille, exposés à des risques et des maladies graves. On y dénombre d'enfants travailleurs domestiques, d'enfants victimes d'abus sexuel ou d'exploitation sexuelle commerciale, les orphelins, les non scolarisés ou déscolarisés. Selon la loi 2006-04 du 05 Avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfant en République du Bénin, sont qualifiées de traite d'enfants, toutes conventions ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit soit à titre payant, la liberté d'un enfant ou le recrutement, le transport, le transfert, le déplacement, l'accueil ou l'hébergement d'un enfant aux fins d'exploitation quel que soit le moyen utilisé. Le Recensement Général de la Population et de l'Habitation réalisé en 2013, dénombre 10.008.749 habitants dont près de la moitié 4.338.795 est âgée de 3 à 17 ans. Parmi ces derniers, 1.903.069 enfants sont en dehors de l'école. (Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique INSAE Direction des Études Démographiques 2015.) Cela veut dire que quatre enfants sur dix sont en dehors de l'école.

Autrement dit 40% sont non scolarisés. Or, l'école se doit d'être inclusive afin de garantir une efficacité du système éducatif. Il est donc urgent d'agir afin d'inverser cette tendance, en mettant en œuvre des stratégies pour assurer la scolarisation et le maintien de tous les enfants à l'école. Le constat est que ces enfants ignorés, au faible statut social, héritent d'un complexe d'infériorité et, souvent, sont victimes de discrimination et de marginalisation. Leur accès aux droits de l'homme est restreint et pose encore problème. En milieu rural et au sein des populations marginalisées, ils ont moins accès aux médias, à l'internet, aux livres, aux théâtres et aux musées. L'école est un environnement privilégié pour apprendre à vivre ensemble. Elle développe l'identité, l'estime de soi et le sentiment d'appartenance au-delà du cadre strict de la famille et de la communauté.

Dans les régions marginalisées des pays en développement, même si les enfants vont à l'école, ils apprennent peu de choses, que ce soit en lecture, en mathématiques et,

dans certains cas, en sciences, matières dans lesquelles les élèves passent généralement les examens standards. Les études sur les causes de ces mauvais résultats d'apprentissage mettent en évidence des facteurs liés notamment à la pauvreté, au travail des enfants, à la malnutrition et à l'éloignement géographique de l'école. De nombreux facteurs relèvent aussi de l'offre éducative, comme les mauvaises conditions d'apprentissage, la formation insuffisante des enseignants, l'enseignement dans une langue autre que la langue maternelle des enfants et une pédagogie inadaptée, qui n'établit pas de lien entre ce qui est enseigné et le contexte immédiat des enfants ainsi que leur culture. Il est toutefois intéressant de noter que, si l'on prend tous les examens standards passés dans le monde, il y a toujours un petit pourcentage d'élèves et d'écoles qui obtiennent de bons résultats. Et cela, indépendamment du degré de marginalité de la localité ou de la situation socio-économique de la famille, même en présence d'élèves appartenant à une culture minoritaire et parlant une langue différente de la langue dominante du pays. Cela prouve à la fois que n'importe quel enfant peut apprendre, mais aussi que l'école joue un rôle majeur.

Le facteur le plus influent du côté de l'offre, compte tenu des conditions d'enseignement et d'apprentissage, est probablement lié à la capacité de rendre l'enseignement pertinent et l'apprentissage utile. Cela suppose la participation de la communauté immédiate, la capacité de la direction de l'école à créer une culture scolaire adéquate, et un niveau adéquat de formation et d'efficacité pédagogique des enseignants. Certaines situations nécessitent des politiques intersectorielles pour réduire la pauvreté et lutter contre le travail des enfants, ou encore pour s'attaquer aux problèmes de malnutrition et de santé.

Quand on se fonde sur les résultats aux examens standards pour étudier l'échec scolaire, c'est la fin d'un processus complexe que l'on analyse. Nous ne pouvons continuer à nous fonder exclusivement sur la mesure des résultats d'apprentissage pour rendre compte des progrès accomplis afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Nous devons déterminer si nous prenons en compte les facteurs qui peuvent conditionner les mauvais résultats et qui font en fait obstacle au droit de nombreux enfants à une éducation de qualité. On a montré que l'investissement dans les droits de l'enfant est à la fois une responsabilité et une occasion à saisir ; responsabilité parce que la pauvreté, la dénutrition et les autres privations empêchent les enfants de développer tout leur potentiel. Mais il est à noter que les causes de cette tendance sont diverses.

1.2. Les déterminants conduisant les enfants dans les rues

Chaque enfant a sa propre histoire. Les raisons de leur lien avec la rue varient d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre d'un village à l'autre et d'une personne à l'autre.

La pauvreté économique y joue un rôle majeur. Les décès de parents, la négligence parentale et d'autres facteurs sociaux tels que la violence et la maltraitance des enfants à la maison ou au sein des communautés. Les familles manquent de plus en plus de moyens pour jouer leur rôle de garant du bien-être et de l'épanouissement des enfants. Les enfants sont livrés à l'exploitation au travail surtout en milieu urbain où sont victimes de traite. Les enfants de la rue seraient une spécificité des familles pauvres. Les familles n'auraient pas les moyens financiers de s'occuper d'eux, leurs parents seraient contraints de les abandonner à la rue. Mais le seul facteur économique ne suffit pas à expliquer le phénomène des enfants des rues. Il existe des enfants des rues qui sont fils de commerçants aisés, d'officiers supérieurs, de hauts fonctionnaires.

Pour ce qui concerne la non scolarisation des enfants handicapés, il y a les barrières liées aux pesanteurs socioculturelles telles que les attitudes négatives de la cellule familiale, de la communauté, les mauvaises perceptions du handicap, l'ignorance de l'importance de l'école, qui font que les parents gardent à la maison les filles et les enfants en situation de handicap. A cela, il faut ajouter l'inexistence d'une stratégie d'identification et de suivi des enfants handicapés à l'école et hors de l'école. On retrouve un nombre important d'enfants hors de l'école avec une disparité non négligeable d'accès à l'école selon les régions et les genres. Les enfants des rues sont des mineurs qui ont pour milieu de vie et de survie les rues. Ils évoluent dans les décharges publiques, les gares ou sous les ponts. En rupture avec leur milieu familial, ces enfants ne veulent plus rentrer chez eux.

Le phénomène des enfants des rues a de multiples facettes. La combinaison de facteurs familiaux, économiques, sociaux et politiques jouent un rôle important sur leur situation. Mais il ressort que la famille, la pauvreté, la maltraitance, etc. sont souvent à l'origine de leur départ dans la rue. Ils sont confrontés à bon nombre de problèmes. Certains de leurs droits sont compromis. Ils n'ont pas accès à une alimentation saine et en quantité suffisante. Ils n'ont pas accès à des installations sanitaires dans la mesure où ils sont souvent sales et infestés de poux. Ils sont exposés à différentes maladies. Leur état de santé est souvent inquiétant. Sans famille pour les soigner, ces enfants s'assument et se prennent eux-mêmes en charge ou en meurent. Le problème des enfants des rues est dépendant de leur situation et non de leur statut. Il importe d'analyser le rapport qu'ils entretiennent avec la rue, de les faire participer, de les mettre en contact avec des acteurs institutionnels ou individuels, qui chercheront à comprendre les causes structurelles de leur situation. Pour venir à bout de la scolarisation des enfants marginalisés, il faut des accompagnements.

1.3. Accompagnement à la scolarisation des enfants marginalisés

L'amélioration des salaires des enseignants et des directeurs chargés de la scolarisation des enfants marginalisés doit faire partie des priorités. Il en est de même pour les Kits vestimentaires, uniformes, chaussures et autres vêtements, les fournitures scolaires, appui alimentaire, soutien financier au développement des activités génératrices de revenus. La formation des parents d'élèves à une meilleure gestion de leur activité génératrice de revenus doit être de mise. Il faut aider les parents en situation d'extrême pauvreté à augmenter les ressources de leur foyer. Cela permet d'améliorer les conditions de vie des enfants et d'assurer leur maintien à l'école. L'augmentation de ces ressources peut passer par la formation en gestion financière de leur activité génératrice de revenus. L'achat et la mise en place d'équipements nécessaires pour les activités génératrices de revenus. Cela permet aux ménages de conserver leurs maigres ressources pour subvenir aux besoins des enfants tout en ayant la possibilité d'évoluer. Les achats résulteront des demandes des familles elles-mêmes. Et ce, après l'étude de la pertinence de ces demandes. Les parents qui bénéficient d'un accompagnement pour leur activité génératrice doivent faire preuve de la parentalité responsable dans la relation école-famille basée sur la communication, l'affection, la reconnaissance de l'enfant comme individu, l'autonomisation progressive de l'enfant.

Le Ministère de la famille, de la femme et de l'enfant doit être assisté de la Direction de l'enfance et de l'Adolescence. La Cellule Nationale de Suivi et de Coordination pour la Protection de l'Enfant au Bénin, créée par Arrêté N° 503/MFPSS/DC/SGM/DEA/SPEA/SA du 15 mars 2006, qui a pour mission stipulée dans l'article 5 concernant l'étude des questions spécifiques de la traite des enfants, l'exploitation économique des enfants, la justice juvénile, les violences et les pratiques néfastes, les orphelins et les enfants vulnérables. Le Ministère de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, chargé des droits de l'Homme sur tout le territoire ; donc en charge des droits de la femme et des droits de l'enfant, avec des structures compétentes comme la Direction des droits de l'homme, la Direction de la Protection judiciaire de l'enfance et de la Jeunesse ; la Direction du Centre national de Sauvegarde de l'Enfance et de l'adolescence, le Conseil National Consultatif des Droits de l'Homme ; la commission Nationale des Droits de l'Enfant créée par décret N° 99-559 du 22 novembre 1999 qui a pour mission aux termes de l'article 2 dudit décret : de promouvoir les droits de l'enfant et de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier par la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l'enfant ; d'élaborer et de conduire la politique nationale en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse ; de coordonner et d'harmoniser les activités de toutes les structures nationales ou internationales relevant de ses compétences, l'article 5 de l'Arrêté N° 503/MFPSS/DC/SGM/DEA/SPEA/SA du 15 mars 2006, portant Protection de l'Enfant au Bénin, l'article 2 du Décret N° 99-559 du 22 novembre 1999, portant promotion des droits de l'enfant. Le jugement est largement

médiatisé afin de décourager d'éventuels trafiquants ou utilisateurs de main-d'œuvre infantile. La psychopédagogie y joue un rôle très important.

2. Le rôle de la psychopédagogie dans l'éducation des enfants marginalisés.

Le rôle de la psychopédagogie, c'est celui de l'apprentissage qui met l'enfant en relation directe avec le savoir, le pense capable de trouver le chemin de la connaissance par lui-même. C'est une pédagogie qui s'appuie sur le désir du sujet et le provoque. L'enseignant se met en retrait et refuse toute intervention comme Fernand Deligny, il se pose en recours comme Célestin Freinet, en garant comme Fernand Oury, en figure paternelle comme Janusz Korczak, en tuteur comme Niels, en soignant comme Zulliger. Sur une telle scène pédagogique, le maître laisse l'enfant construire son propre savoir, donne la priorité à l'affirmation de soi. Il considère que chacun porte en soi la capacité d'apprendre. La psychopédagogie ranime le goût du savoir. Elle est une discipline qui permet d'allier les principes de la psychologie de façon pédagogique. C'est une psychologie appliquée de façon expérimentale. Son objectif est de prendre conscience des comportements néfastes qui nuisent à l'apprentissage et de faire naître la volonté d'apprendre, tout en instaurant une meilleure estime de soi. Le travail du psychopédagogue vise à émanciper intellectuellement l'enfant et l'adolescent. Il vise à réconcilier l'enfant avec les systèmes d'apprentissage. L'accompagnement psychopédagogique requiert des exercices de créativité, de lecture, de mathématiques et des méthodes de méditation. L'objectif étant d'instaurer le désir et le plaisir d'apprendre.

Le psychopédagogue prend en compte les inquiétudes et les attraits de la personnalité qui nuisent à l'apprentissage et restaure l'estime de l'élève. Le psychopédagogue est spécialisé pour accompagner les enfants ou adolescents qui ont une approche différente quant à l'apprentissage. Son rôle est de considérer l'enfant dans son ensemble de facteurs cognitifs, affectifs, physiques, scolaires, familiaux. Il accueille la façon de penser de l'enfant et participe à son développement. C'est l'interlocuteur de référence entre l'enfant et son environnement scolaire. Malgré les progrès réalisés en matière de parité filles-garçons dans l'accès et le maintien à l'école, des inégalités persistent, les normes sociales de genre exposent plus les filles que les garçons au cumul de sollicitations familiales et sociales, entre travail rémunérateur et travail domestique. Une relation positive entre parents et enseignants optimise la réussite de l'élève et permet une implication plus efficiente des parents dans le programme éducatif individualisé de leur enfant. Cela permet de construire un réel partenariat dans lequel parents et enseignants poursuivent les mêmes objectifs. La psychopédagogie paraît donc indispensable pour les handicapés.

2.1. La psychopédagogie des handicapés

La scolarisation des enfants en situation de handicap a besoin d'une formation spécifique des enseignants, des matériels didactiques appropriés. Pour les enfants présentant des troubles des apprentissages (dyslexie, dysorthographe, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie...), le plan d'accompagnement personnalisé doit être mis en place lorsque la scolarité de l'élève nécessite d'aménagements au sein de la classe. Il faut un bilan médical faisant état des difficultés de l'élève. L'équipe pédagogique devra établir la planification **qui permettrait à l'élève de suivre le programme avec les aménagements nécessaires** et la mise à disposition d'outils comme l'ordinateur, l'aide à la réalisation des tâches ou des modalités particulières d'évaluation.

Les handicapés à l'école doivent se sentir dans les mêmes conditions d'équilibre cognitif que les élèves sans handicap. Ils doivent être dotés de structures spécialisées selon le handicap et selon la gravité du handicap avec d'enseignants spécialisés et d'aide spécifique à chaque handicap, favorisant l'autonomie dans les tâches. L'OMS conçoit l'invalidation comme résultant de l'interaction entre des facteurs individuels et des facteurs sociaux et environnementaux. Chaque situation de handicap peut être analysée sur la base des fonctions organiques, psychologiques, des activités de la personne, de sa participation à ses activités, ainsi que des facteurs environnementaux et individuels pouvant être des facteurs de risque ou de protection. Le handicap est envisagé comme une limitation du fonctionnement humain qui implique des besoins d'aide et la considération des effets des facteurs environnementaux, qui peuvent être favorables ou défavorables. L'accès et la participation à des activités dans tous les domaines de la vie doivent être soutenus et accompagnés, en mobilisant les ressources pertinentes de la personne et de son environnement. Le handicap a été et reste encore un facteur d'exclusion, entaché d'abandon ou de crainte. La modernité a peu à peu introduit la nécessité d'une intégration fondée sur la compensation des handicaps. Malgré ces progrès et la revendication de leur droit de citoyenneté la stigmatisation des personnes en situation de handicap persiste et fait appel à la psychopédagogie.

2.2. La psychopédagogie des enfants en difficultés d'apprentissage

On parle de trouble des apprentissages à apprendre et à utiliser des compétences scolaires, malgré la mise en place d'aménagements spécifiques, lorsque les difficultés persistent, au-delà de 6 mois. Des difficultés en lecture, des difficultés dans l'apprentissage de l'orthographe, des difficultés dans les activités numériques et dans le raisonnement mathématique, des troubles du langage, des difficultés de coordination, des troubles de l'attention. La psychopédagogie permet une prise en charge globale des difficultés scolaires de l'enfant en proposant un travail de fond sur les apprentissages qui posent problème. Elle se concentre davantage sur l'enfant dans sa globalité. La psychopédagogie doit permettre à l'apprenant en difficulté, qu'il soit enfant, adolescent ou étudiant, de comprendre son propre fonctionnement pour

se réconcilier avec les apprentissages et retrouver la confiance en lui. Les outils de médiation utilisés permettent également à l'apprenant de trouver les ressources pour mieux apprendre, mieux communiquer et gérer ses émotions.

L'école, lorsqu'elle engage l'enfant dans la situation d'apprentissage, l'extrait de son milieu familial et du monde maternel pour l'inscrire dans une communication culturelle. Cette séparation résonne à des niveaux profonds du psychisme enfantin. Ainsi l'envie d'apprendre serait à articuler à la problématique de séparation de la mère et de l'enfant. Ainsi, les difficultés scolaires nécessitent l'appui de la psychopédagogie pour les enfants des rues.

2.3. La psychopédagogie des enfants des rues

Les enfants des rues sont les plus vulnérables. Mais tous les enfants que l'on peut qualifier d'enfants des rues ne sont pas nécessairement sans abri. Il y en a qui travaillent, jouent ou passent leur temps dans les rues, mais retournent dormir avec leur famille ou avec leurs parents. Ils ont un lien fort avec les espaces publics, les rues, les marchés, les parcs, les gares routières. En d'autres termes, les enfants des rues sont des enfants qui dépendent de la rue pour leur survie. Ils vivent dans les rues, travaillent dans les rues. Ils ont des réseaux de soutien dans les rues. Les enfants des rues peuvent devenir toxicomanes et souffrir de problèmes de santé mentale. Chaque enfant se situe par rapport à la rue d'une manière spécifique. Enfant des rues peut signifier délinquant provenant de classes dangereuses. Mais suffit-il d'être dans les rues pendant un certain temps pour être un enfant des rues ? Des critères qui seraient seulement objectifs, tels que la durée dans les rues, l'âge, le sexe, les contacts familiaux, etc., ne permettent pas de mettre en évidence les différences subjectives et psychosociales qui font considérer l'enfant comme un sujet des rues. Les néophytes et les leaders sont tous catégorisés comme enfants des rues, alors que la distance entre les phases dans lesquelles ils se trouvent dans leurs carrières de rues respectives appelle des interventions différenciées.

La diversification et l'adaptation des interventions en travail social sont partout étroitement liées à une différenciation du regard porté sur les enfants en situation de rues. Cela dépend de la libre volonté de l'enfant dans sa déviance, et dont il est maître et responsable, car l'acte à poser ou la voie à suivre émane de sa propre conscience. On enregistre des contraintes qui émanent de la famille, de la société qui poussent l'individu à choisir les rues pour y vivre. Elles sont prépondérantes. Beaucoup d'enfants vont dans les rues suite à l'insuffisance de l'encadrement familial connu dès les bas âges, alors que c'est le moment pour qu'ils doivent bénéficier de beaucoup d'attention de la part des adultes. Comment réconcilier les enfants marginalisés avec le système d'apprentissage ?

3. Réconcilier les enfants marginalisés avec le système d'apprentissage

La psychopédagogie permet à l'enfant ou l'adolescent de se réconcilier pleinement au statut d'élève. Suite à une séance de psychopédagogie, l'enfant est plus à même de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. La psychopédagogie améliore également les techniques de mémorisation, de concentration et d'organisation. Les réponses à ces questions pourraient situer le psychopédagogue au niveau de la psychologie de l'enfant. L'enfant est-il parti de lui-même ? Pourquoi ? Est-ce parce qu'il n'y avait rien à manger à la maison ? L'enfant est-il chassé, considéré comme un sorcier à la source des problèmes de la famille ? Un décès ? Au plan psychosocial, l'enfant victime développe des problèmes de comportements comme la drogue, le vol, l'agressivité sexuelle, la prostitution, l'agressivité contre des tiers, la délinquance, le mensonge. Il souffre de troubles émotionnels et psychiques comme l'angoisse, la dépression, la perte d'estime de soi, la crainte, l'ennui. Ces enfants peuvent garder des séquelles toute leur vie. Au plan cognitif et scolaire, la non scolarisation et le travail forcé les mettent dans l'analphabétisme. Les enfants victimes présentent des difficultés de compréhension, de concentration et d'attention. Ce manque d'éducation réduit leurs chances de survie pour leur vie présente et pour le futur. Il influence aussi leurs capacités à participer à la vie nationale, à la prise des décisions familiales et professionnelles et accentue la vulnérabilité future des enfants en général. Les enfants deviennent étrangers à leur propre groupe social, ils sont complexés ou démotivés. Ils n'arrivent pas à s'intégrer économiquement et professionnellement d'où la propension à l'errance, à la délinquance. Les enfants des rues sont dépourvus de tout. Ils n'ont plus de famille, plus de toit, plus de vêtements de rechange. Ils dorment par terre, sur les trottoirs, dans de vieilles carcasses de voiture ou sous les étals des marchés, au risque de se faire agresser durant leur sommeil. La seule chose qu'il leur reste, c'est leur âme. On peut les aider à protéger cet ultime bien. Meurtris par la vie, ces enfants sont très méfiants. Les éducateurs doivent faire preuve de beaucoup de patience pour les apprivoiser. Par une écoute attentive, ils cherchent à créer un climat de confiance suffisant pour que l'enfant puisse partager ses souffrances et raconter son histoire. Lorsque l'enfant a donné suffisamment d'indications, la phase d'enquête sociale peut commencer. Il s'agit de rechercher les membres de la famille, de vérifier les informations données par l'enfant et d'évaluer la possibilité de le réinsérer dans son environnement familial et socio-économique. Quand l'éducateur trouve la famille de l'enfant, il entre en relation avec elle et cherche à comprendre ce qui s'est passé. On peut réconcilier les enfants et leurs familles en leur montrant combien ils sont importants les uns pour les autres, en aidant les parents à retrouver une autonomie financière, en cherchant à redonner une espérance, tant à chaque famille qu'à chaque enfant. Quand l'enfant se sent prêt à rentrer chez lui et que sa famille est disponible pour l'accueillir, il est solennellement ramené à la maison par l'équipe éducative, accompagné d'un kit de réunification constitué de vêtements, de matériels domestiques et de divers. Pour pérenniser le retour de l'enfant dans son milieu familial, il est impératif de lui donner

une perspective, un but. C'est pourquoi chaque enfant réunifié est inscrit de manière systématique par son éducateur soit dans une école, soit dans un centre de formation professionnelle. Il faut veiller à améliorer les conditions de vie de la famille, en offrant par exemple un microcrédit au père ou à la mère pour commencer ou relancer une activité ou un petit commerce, ou en donnant une garantie locative à la famille pour qu'elle puisse trouver un logement plus décent. Les faibles performances scolaires procèdent d'abord de difficultés d'apprentissage qui constituent une des premières sources de décrochage scolaire. Et ces difficultés relèvent d'un déficit de manuels au programme avec des supports didactiques indispensables, notamment dans les disciplines comme le français, les mathématiques, les sciences et autres outils pédagogiques. Elles résultent aussi de la réduction du temps d'apprentissage causée par le déphasage entre le temps scolaire et le temps social, la fin de l'année anticipée et les retards quotidiens d'élèves. L'absence de prise en charge des difficultés d'apprentissage serait génératrice de décrochage scolaire. Le décrochage scolaire pourrait découler de la dégradation des infrastructures scolaires, qui détériore les conditions de vie dans certaines écoles devenues de véritables enfers pour enfants, les toilettes insalubres, les fuites sur les toits, les poussières, les abris provisoires rudimentaires. Un suivi régulier des enfants réunifiés et de leurs familles se poursuit aussi longtemps que nécessaire pour assurer un équilibre familial et une réinsertion durable tout en assurant le droit à leur éducation.

3.1. Garantir le droit à l'éducation inclusive

Rock Assou, président de l'Association des Personnes Handicapées de la Commune de Kpomassè (Kaph), handicapé moteur depuis la naissance, raconte avoir été traité comme un enfant fétiche, un enfant de la honte. Il n'avait pas le droit de sortir. On lui donnait à manger dans l'antichambre. Excédé par ce traitement, il s'est vu obligé de recourir à la loi pour contraindre son père à accéder à sa volonté d'aller à l'école. Son père déposait 200f cfa au niveau de la gendarmerie qu'il allait récupérer auprès du Chef d'arrondissement. Notons que le handicap n'est pas un frein à l'épanouissement. Ghislain Adandé, de son côté, membre de la Fédération des associations des Personnes Handicapées du Bénin (FaPHB), a eu un brillant parcours scolaire, malgré son handicap visuel. Au bout de l'année scolaire 2004-2005 au CEG Zongo à Parakou, sur les 71 élèves de la sixième, il était le premier avec 18,36 de moyenne. Plus tard, en 2014, il sortira major de sa promotion à l'Ecole Supérieure des Assistants Sociaux (ESAS) de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC). Il en est de même pour Timothée Acclombessi, handicapé moteur, sorti meilleur de sa promotion à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) de l'UAC après avoir effectué brillamment ses études primaires et secondaires à Dékanmè.

La Loi 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin stipule que toute personne handicapée bénéficie d'un accompagnement psychosocial, d'une réadaptation et d'une éducation fonctionnelle. De plus, elle avance que l'État doit garantir le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation aux personnes handicapées. L'éducation est gratuite et inclusive pour les enfants et adolescents handicapés dans les établissements scolaires publics. Aucun établissement scolaire ne peut refuser son accès à une personne handicapée du fait de son handicap. En parallèle, le code de l'enfant (loi 2015-08 du 23 janvier 2015) met l'accent sur l'intégration des enfants à besoins spécifiques. Espérons des décrets d'application pour la loi 2017-06 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Selon la Charte africaine des droits et du Bien-être de l'enfant, adoptée à la vingt-sixième Session Ordinaire de la Conférence des chefs d'États et de Gouvernement de l'OUA le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba en Éthiopie et entrée en vigueur le 29 novembre 1999, le Bénin l'ayant ratifiée en 1996, suite à l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacrent d'une manière générale le respect dû à la personne humaine, à sa dignité et aux libertés fondamentales, on comprend que c'est un instrument africain des droits de l'enfant en Afrique qui fait ses preuves. Il faut signaler, qu'à travers les articles de cette charte, on remarque l'existence et la reconnaissance de nombreux droits à l'enfant africain qui demandent de récupérer les enfants des rues.

La pauvreté grandissante des ménages, des familles, le manque de plus en plus de moyens pour jouer le rôle de garant du bien-être et de l'épanouissement des enfants font que les enfants sont livrés à l'exploitation, au travail surtout en milieu urbain où ils sont victimes de traite. Les enfants des rues seraient une spécificité des familles pauvres, des pays pauvres ou des pays sous-développés. Les familles n'auraient pas les moyens financiers de s'occuper d'eux, leurs parents seraient contraints de les abandonner à la rue. Mais le seul facteur économique ne suffit en aucun cas à expliquer le phénomène des enfants des rues. La seule pauvreté ne suffit pas à rompre les liens entre un enfant et sa famille. Notons à ce sujet qu'il existe des enfants de rues qui sont fils de commerçants aisés, d'officiers supérieurs, de hauts fonctionnaires. Bref, des enfants issus de couches sociales qui ne sont pas défavorisées.

De l'article 3 à l'article 14 de cette charte, il y a une présentation de tous les droits des enfants sans exclusion, tels que le droit à un nom et une nationalité, le droit à la liberté d'association, le droit à l'éducation, le droit à une protection spéciale correspondant aux besoins physiques et moraux pour les enfants handicapés. L'éducation est déterminante pour la place des personnes handicapées dans la société, non seulement du fait de l'incidence du diplôme, mais aussi en raison du rôle historiquement joué par les institutions éducatives spécialisées dans la séparation de

ces personnes, c'est pourquoi il faut trouver des voies et moyens pour motiver à l'éducation inclusive.

3.2. Motiver à l'éducation inclusive

Chaque enseignant doit avoir une vision inclusive répondant à la diversité des apprenants, créant un climat positif dans la classe et adoptant une approche centrée sur l'enfant qui favorise les apprentissages et intègre tous les apprenants afin de ne pas occasionner des élèves démotivés qui iront grossir le rang des enfants hors de l'école. Un climat positif est primordial pour l'acquisition des connaissances chez les apprenants. Ce climat est favorisé par le respect mutuel entre les élèves, entre les enseignants et les élèves. L'enseignant attend de tous les apprenants de bon comportement, de bons résultats, de bonne participation. Une attitude chaleureuse et engageante de l'enseignant rendrait la classe agréable, stimulant les apprentissages. Cette activité permettra aux enseignants de réfléchir au rôle que joue le comportement des élèves dans l'inclusion de tous. Favoriser l'inclusion scolaire nécessite une bonne préparation avant d'accueillir des enfants à besoins spécifiques dans une classe avec leurs pairs. En raison des caractéristiques cognitives des personnes présentant des incapacités intellectuelles, il faut aider ces personnes à effectuer le transfert et la généralisation de certaines habiletés cognitives.

Dans un contexte éducatif, il convient de considérer les caractéristiques affectives des apprenants : estime de soi, motivation. Les enfants présentant une déficience intellectuelle vivent des échecs importants et prolongés. Les retards accumulés dans l'acquisition des connaissances liées aux habiletés sociales entraînent des répercussions considérables sur la motivation à apprendre et sur l'estime de soi. Le premier obstacle à l'apprentissage est le sentiment d'échec.

Le développement des compétences cognitives, du transfert des savoirs acquis, de la motivation et de l'estime de soi pourrait s'avérer un facteur facilitant l'inclusion de l'enfant présentant une déficience intellectuelle. Les différences entre élèves constituent une ressource et un atout pour l'éducation. Dans cette valeur fondamentale, les domaines de compétences portent sur les conceptions de l'éducation inclusive, le point de vue de l'enseignant sur les différences entre élèves. L'avenir d'un pays appartient à sa jeunesse. Les acteurs de l'éducation ont la responsabilité d'instruire et d'éduquer chaque élève pour lui permettre de trouver sa place dans la société de demain. La mise en place d'un tutorat avec un membre de l'équipe pédagogique ou éducative permettra également de valoriser de manière déterminée dans le temps les avancées et les points à améliorer. Ceci permet une pratique d'auto-évaluation par l'élève, en le mettant dans une démarche d'acteur de son parcours scolaire, tout en valorisant ses progrès. Ne jamais attendre pour féliciter un élève qui réussit et proposer des situations dans lesquelles il peut réussir. Nous faisons remarquer ici que certains élèves peuvent réagir de manière agressive

lorsqu'on les félicite, ce qui ne doit pas décourager l'enseignant ni lui faire modifier sa ligne de conduite, et sa détermination pourra activer la capacité cognitive de ses élèves.

3.3. Activer la capacité cognitive des marginalisés

L'enfant aspire à conquérir son autonomie dès son plus jeune âge. Au cours de la scolarité, le développement de l'autonomie s'incarne dans plusieurs activités. À l'école maternelle, la notion d'autonomie est intimement liée au jeu. Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants à l'école maternelle et alimente tous les domaines d'apprentissages. Il permet aux enfants d'exercer leur autonomie, d'agir sur le réel, de construire des fictions, de développer leur imaginaire, d'exercer des conduites motrices, d'expérimenter des règles et des rôles sociaux variés. Pour provoquer la réflexion des élèves, l'enseignant les met face à des problèmes à résoudre à leur portée. Il valorise les essais, suscite des discussions, donne l'envie d'apprendre et rend intellectuellement autonome. Le concept d'autorégulation cognitive défini par Zimmerman, Pintrich, Borkowski et Boekaerts, intègre des modèles théoriques comme celui de la métacognition proposée par Flavell ou du sentiment d'auto-efficacité de Bandura ainsi que les apports constructivistes de Piaget et de Vygostky.

L'éducation cognitive s'inscrit dans une orientation clinique de l'éducation. Les fonctions cognitives dans les capacités de notre cerveau nous permettent de communiquer, de percevoir notre environnement, de nous concentrer, de nous souvenir d'un événement ou d'accumuler des connaissances. L'apprenant est au cœur de la méthode, son mode de raisonnement et de résolution des problèmes prime sur ses résultats. Ses interactions avec son environnement sont intégrées dans l'analyse du développement de ses capacités mentales. La mise en place d'un médiateur facilite la prise de conscience des difficultés, met en exergue les réussites et encourage la recherche de nouvelles solutions. L'apprenant doit être au cœur de son apprentissage, actif dans son désir d'évoluer et conscient de ce qu'il construit. La psychopédagogie joue un rôle primordial dans l'éducation inclusive.

CONCLUSION

L'éducation inclusive au Bénin a encore des pas à faire. À un moment où dans le monde l'accent est mis sur l'éducation inclusive, des enfants en situation de marginalisation et de vulnérabilité peinent à voir leurs besoins spécifiques être pris en compte.

Les familles des marginalisés sont exhortées à une prise de conscience pouvant les amener à véritablement prendre soin de leurs enfants. Les enseignants en psychopédagogie doivent être dotés de matériels didactiques les plus adéquats

assortis de la performance de la nouvelle génération. La réussite de cette éducation inclusive a besoin de l'appui, de l'investissement et du financement de l'État. C'est ce qui consolide sans doute la réconciliation des marginalisés, des handicapés, des enfants de rues à la société de femmes et d'hommes compétents.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- COSNEFROY, Laurent (2011), *L'apprentissage autorégulé. Entre cognition et motivation*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
- COULET, Jean-Claude (1999), *Éduquer l'intelligence*, Paris, Dunod. BOIMARE, Serge (2004), *L'enfant et la peur d'apprendre*, Paris, Dunod.
- GUEGUEN, Cathérine (2014), *Pour une enfance heureuse ? Repenser l'éducation à la lumière des dernières découvertes sur le cerveau*, Paris, Robert Laffont.
- HOUSSAYE, Jean (2013), *Quinze pédagogues. Idées principales et textes choisis*, Paris, Éditions Fabert.
- Nader-Grosbois, Nathalie (2020), *Psychologie du handicap*, Paris, De Boeck.
- Richard, Cyrielle (2018), *Déficiences intellectuelles : De la compréhension à la prise en charge*, Paris, De Boeck.
- Rogé, Bernadette (2015), *L'éducation structurée et les thérapies comportementales et cognitives*, Paris, Dunod.
- Rogé, Bernadette (2017), *Autisme, comprendre et agir : Santé, éducation, insertion*, Paris, Dunod.
- Roskam, Isabelle (2017), *La prise en charge des troubles du comportement du jeune enfant : Manuel à l'usage des praticiens*. Paris, PUF.
- Tourrette, Cathérine (2020), *Évaluer les enfants avec déficiences ou troubles du développement*, Paris, PUF.

